

СУДЛАР ФАОЛИЯТИДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ХАВФСИЗЛИК МАСАЛАЛАРИ

Эргашев Фаррух Алишерович,

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш

академияси мустақил изланувчиси,

Жинойят ишлари бўйича Тошкент шаҳар судьяси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17033781>

Судда иш кўрилиши ва ҳал этилиши жараёнида сунъий интеллект муайян бир иш бўйича маълум бир ечимларни таклиф қилади. Миллий просецуал кодексларимизда судья қарорини ўз ички ишончига асосланган ҳолда қабул қилиши белгилаб қўйилган. Масалан, ФПКнинг 80-моддаси биринчи қисмига кўра, суд далилларга ишнинг ҳамма ҳолатларини жамлаб, уларни суд мажлисида қонунга амал қилган ҳолда, ҳар тарафлама, тўлиқ ва холис кўриб чиқишга асосланган ўз ички ишончи бўйича баҳо беради.¹ ЖПКнинг 95-моддаси биринчи қисмида белгиланишича, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд ишдаги барча ҳолатларни синчковлик билан, тўла, ҳар томонлама ва холисона кўриб чиқишга асосланган ҳолда қонунга ва ҳуқуқий онгга амал қилиб ўзларининг ички ишончлари бўйича далилларга баҳо берадилар. Ҳар бир далил ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончилиги нуқтаи назаридан баҳоланиши лозим.²

Мутахассислар ҳам ички ишончига асосланиб қарор қабул қиладиган судьянинг маънавияти – ички олами у ҳар бир масала юзасидан қабул қилаётган қарорларида зарур омил бўлиб хизмат қилиши, судья қарор қабул қилиш жараёнида қонун нормалари билан бир қаторда ўз ички ишончига таянишини алоҳида таъкидлайдилар.³

“Судья маънавияти, одоби ва масъулияти” номли китобда келтирилганидек, яқуний ва қонуний қарор қабул қилишда судьянинг ички ишончи муҳим фактор ҳисобланади. Бироқ, ички ишончнинг аниқ мезони йўқ. У индивидуал ҳолат бўлиб, ҳар бир судьянинг қувваи ҳофизасига, яъни, маънавиятига боғлиқ.⁴

Бироқ сунъий интеллектнинг жорий этилиши келажакда судьялар томонидан ишни ҳал қилишнинг нозик жиҳатларини чуқур таҳлил қилиш ўрнига кўпроқ машина берган таклифга таянишлари ҳам салбий ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун ҳам судьялар сунъий интеллект тавсиясини кўр-кўрона қабул қилишдан эҳтиёт бўлишлари, ҳуқуқий билимлар ва инсонпарварлик ёндашувини сақлаб қолишлари шарт. Бу ҳолатда судьялар алгоритм чиқарган хулосани танқидий баҳолашлари, унинг мантиғини тушунишлари ва зарур бўлса, рад этишни ҳам билишлари керак. Бунда юридик масалалар билангина чекланмай, умуминсоний қадриятлар ва хулоса чиқаришда индивидуал жиҳатлар ҳам эътиборга олиниши лозимлиги юзасидан Олий суд Пленуми қарори даражасида судларга раҳбарий тушунтиришлар берилиши таклиф қилинади.

Навбатдаги муаммо сунъий интеллектни суд органларида қўллаш борасида ҳуқуқий коллизиялар ва бўшлиқларнинг мавжудлиги ҳисобланади.

¹ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/3517337>

² Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/111460>

³ Муротов Н. Судья маънавияти – суд ҳокимиятининг куч-қудратидир // https://uza.uz/uz/posts/sudya-manaviyati-sud-hokimiyatining-kuch-qudratidir_544777

⁴ Судья маънавияти, одоби ва масъулияти. -Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши, 2021 // https://drive.google.com/file/d/1OG-w-4lokshT1heohfOzLaVEGdsUID_C/view?pli=1

Сунъий интеллектнинг судлар фаолиятида қўлланилиши жараёнида унинг чиқарган хулосаси далил сифатида қабул қилинадими ёки у шунчаки тавсиявий тусдаги маълумотми, деган савол юзага келади.

Сунъий интеллект судьялар учун иш жараёнида ёрдамчи восита ҳисобланади, аммо сунъий интеллект ролининг тобора ривожланиб бориши натижасида келажакда албатта Жиноят-процессуал, Фуқаролик процессуал ва бошқа процессуал қонунчиликка ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни талаб қилмоқда. Қолаверса, Ўзбекистон Республикасида суд тизими фаолиятига сунъий интеллект технологияларини жорий этиш орқали одил судлов самарадорлиги ва шаффофлигини оширишга қаратилган муҳим қадамлар қўйилаётганлиги ушбу жараёнда Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судларда сунъий интеллектни жорий этиш билан боғлиқ айрим масалалар тўғрисида”ги қарорини қабул қилиш заруратини ва долзарблигини кўрсатмоқда. Бу эса ўз навбатида сунъий интеллектни суд жараёнларига жорий этишни аниқ норматив-ҳуқуқий тартибга солишни талаб этади, бу эса ёндашувларнинг ягона бўлишини таъминлайди ва ҳуқуқий ноаниқликларнинг олдини олади. Ўз навбатида, юқоридаги тавсиялар Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судларда сунъий интеллектни жорий этиш билан боғлиқ айрим масалалар тўғрисида”ги қарорида ўз ифодасини топиши мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Жиноят-процессуал, Фуқаролик процессуал ва бошқа процессуал қонунчиликка ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши ва Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судларда сунъий интеллектни жорий этиш билан боғлиқ айрим масалалар тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши Ўзбекистон суд тизимида сунъий интеллектни интеграция қилиш учун ишончли ҳуқуқий асос яратишга, технологик инновациялар ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ўртасидаги мувозанатни таъминлашга хизмат қилган бўлар эди.

Бу борада ўрганилган хорижий давлатлар тажрибаси шунни кўрсатадики, 2022 йил октябрь ойида Хитой Олий халқ суди суд соҳасида сунъий интеллектдан фойдаланиш тартибларини белгиловчи махсус қарор қабул қилди.⁵ Ушбу Қарорда суд органлари сунъий интеллектдан фойдаланганда конституциявий тамойиллар ва процессуал ҳуқуқларга амал қилишлари, шунингдек, сунъий интеллект қарорлари фақат ёрдамчи хусусиятга эга бўлиши кераклиги қатъий белгилаб қўйилган. Яъни, инсон - судья иш юзасидан далилларни таҳлил қилиш ёки юридик ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашда ҳал қилувчи субъект сифатида қолиши, сунъий интеллект эса уларга маълумотлар таҳлили ҳамда қарор қабул қилишда кўмакчи восита сифатидагина хизмат қилиши таъкидланди.

Шу билан бирга, Қарорда сунъий интеллект тизимлари ва дастурларнинг ишончлилиги ва холислигини доимий назорат қилиниши, улардан фойдаланишда ахборот хавфсизлиги ҳамда шахсий маълумотлар муҳофаза қилиниши шартлиги қайд этилади. Шундай тартиб, бир томондан, инновацияларни рағбатлантирса, иккинчи томондан, сунъий интеллектдан фойдаланишда қонунлар устуворлиги, холислик,

⁵ China launches artificial intelligence platform to boost judicial efficiency // <https://www.chinadaily.com.cn/a/202412/02/WS674d1673a310f1265a1d0785.html>

жавобгарлик ва одил судлов принципларига зарар бермайдиган тарзда йўналтирилишини таъминлайди.⁶

Судда сунъий интеллектни жорий этиш боғлиқ яна бир муаммо – сунъий интеллект таркибий тузилиши билан боғлиқ масала ҳисобланади. Маълумки, нейрон тармоқлар каби мураккаб моделлар “қора қути” принципи асосида ишлайди, яъни улар қарор чиқарганда қандай мантиққа суянганини аниқ тушунтириб бериш қийин. Ҳуқуқ соҳасида эса қарорни асослаш жуда муҳим. Агар судья сунъий интеллект тавсиясини қабул қилиши керак бўлса, судья албатта алгоритм нима учун бундай хулосага келганини тушуна олиши лозим.

Ҳозирда сунъий интеллектни ишлаб чиқувчилар explainable AI (эҳтиётли ёхуд “тушунтириб берувчи сунъий интеллект”) устида иш олиб бормоқдалар. Explainable AI бу сунъий интеллект алгоритмларининг қандай ишлаётганини, қандай далиллар ва мантиқий занжирлар орқали ҳал қилувчи қарор қабул қилаётганини инсонга тушунарли шаклда баён қила олиш қобилиятини англатади. Шу йўл билан фойдаланувчилар ёки мутахассислар машина хулосасига танқидий қарай олади, керак бўлса, ундаги хатони тўғрилайди ёки тавсияларини қайта кўриб чиқади.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/3517337>
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/111460>
3. Муротов Н. Судья маънавияти – суд ҳокимиятининг куч-қудратидир // <https://uza.uz/uz/posts/sudya-manaviyati-sud-hokimiyatining-kuch-qudratidir> 544777
4. Судья маънавияти, одоби ва масъулияти. -Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши, 2021 // https://drive.google.com/file/d/10G-w-4lokshT1heohfQzLaVEGdsU1D_C/view?pli=1
5. China launches artificial intelligence platform to boost judicial efficiency // <https://www.chinadaily.com.cn/a/202412/02/WS674d1673a310f1265a1d0785.html>
6. Chinese courts must implement AI system by 2025. The Supreme People’s Court of the People’s Republic of China // https://english.court.gov.cn/2022-12/12/c_838810.htm

⁶ Chinese courts must implement AI system by 2025. The Supreme People’s Court of the People’s Republic of China // https://english.court.gov.cn/2022-12/12/c_838810.htm